

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ- ИНОСТРАНЦЕВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Акрамова Умеда Салиевна, и.о. доцент кафедры «Иностранные языки»
Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё

e-mail: umidaakramova68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17649861>

Аннотация

В статье рассматривается проблема грамматической интерференции у студентов-иностранцев, изучающих русский язык, в частности в узбекских группах. Несовпадение грамматических систем русского и узбекского языков (категория рода, падежная система, согласование, предлоги) приводит к устойчивым ошибкам, которые затрудняют овладение русской речью. Традиционные методы обучения не всегда позволяют эффективно преодолевать данные трудности, так как требуют значительной репетиции. В связи с этим акцентируется необходимость использования цифровых технологий, обеспечивающих интерактивное усвоение материала, повышение мотивации и результативности обучения. Цель исследования заключается в анализе эффективности цифровых инструментов в работе над грамматической интерференцией и в определении оптимальных форм их применения в образовательном процессе.

Ключевые слова: Русский язык как иностранный; грамматическая интерференция; цифровые технологии; методы обучения; интерактивные формы; мотивация; эффективность обучения

DIGITAL TECHNOLOGIES IN OVERCOMING GRAMMATICAL INTERFERENCE AMONG FOREIGN STUDENTS LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE

Akramova Umeda Salievna, acting Associate Professor of the Department of
Foreign Languages, Samarkand branch of Kimyo International University in
Tashkent

e-mail: umidaakramova68@gmail.com

Annotation

The article examines the problem of grammatical interference among foreign students studying the Russian language, in particular in Uzbek groups. The discrepancy between the grammatical systems of the Russian and Uzbek languages (category of gender, case system, agreement, prepositions) leads to persistent errors that make it difficult to master Russian speech. Traditional teaching methods do not always allow one to effectively overcome these difficulties, as they require significant rehearsal. In this regard, the need to use digital technologies is emphasized, ensuring interactive learning of the material, increasing motivation and learning effectiveness. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of digital tools in working on grammatical interference and to determine the optimal forms of their use in the educational process.

Keywords: Russian as a foreign language; grammatical interference; digital technologies; teaching methods; interactive forms; motivation; learning efficiency

Annotatsiya

Maqolada rus tilini o'rganayotgan chet ellik talabalar, xususan, o'zbek guruhlarida grammatik aralashuv muammosi ko'rib chiqiladi. Rus va o'zbek tillarining grammatik tizimlari o'rtasidagi nomuvofiqlik (jins toifasi, holat tizimi, kelishik, old qo'shimchalar) ruscha nutqni o'zlashtirishni qiyinlashtiradigan doimiy xatolarga olib keladi. An'anaviy o'qitish usullari har doim ham bu qiyinchiliklarni samarali yengib o'tishga imkon bermaydi, chunki ular jiddiy mashq qilishni talab qiladi. Shu munosabat bilan o'quv materialini interaktiv o'rganishni ta'minlovchi, motivatsiya va ta'lim samaradorligini oshiradigan raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi. Tadqiqot maqsadi raqamli vositalarning grammatik interferentsiya ustida ishlash samaradorligini tahlil qilish va ta'lim jarayonida ulardan foydalanishning maqbul shakllarini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: Rus tili chet tili sifatida; grammatik aralashuv; raqamli texnologiyalar; o'qitish usullari; interaktiv shakllar; motivatsiya; ta'lim samaradorligi

Введение

В последние десятилетия цифровизация активно внедряется в образование, в том числе в преподавание РКИ. Одной из главных проблем для студентов-узбеков остаётся грамматическая интерференция, связанная с различиями в системах русского и узбекского языков (род, падежи, согласование, предлоги). Традиционные методы не всегда дают результат, поэтому актуальным становится использование цифровых технологий, которые обеспечивают интерактивность, мотивацию и повышение эффективности обучения. Цель исследования — проанализировать их роль в преодолении интерференции и определить оптимальные формы применения в учебном процессе.

Основная часть

Изучение категории грамматического рода в русском языке представляет собой важную задачу для иностранных обучающихся, особенно для студентов, в родных языках которых эта грамматическая категория отсутствует. В иноязычной аудитории изучение грамматического рода существительного и связанного с ним согласования прилагательных, числительных, местоимений, форм прошедшего времени глагола и причастий, а также отдельных вопросов управления является одной из трудных тем. В устной и письменной речи иностранцев самое большое количество ошибок встречается в согласовании и управлении. [1]

1. Теоретические основы грамматической интерференции.

Интерференция в методике преподавания иностранных языков определяется как перенесение норм родного языка на изучаемый, что приводит к устойчивым ошибкам на разных уровнях. В обучении русскому языку студентов-узбеков наибольшую сложность представляет именно грамматическая интерференция, связанная с отсутствием в узбекском языке

категории рода, отличиями падежной системы, согласования и управления, а также с отсутствием предлогов в привычном для русского языка виде.

На практике это выражается в типичных ошибках: нарушение согласования (мой книга, широкая стол), неправильное употребление падежей (иду к школа, жду друг), трудности в согласовании рода и числа (эти книга лежит), а также ошибки при использовании предлогов и управлении (живу улица, помогать на него). Эти явления носят систематический характер и требуют особого внимания в учебном процессе.

Важнейшим условием методики преодоления грамматической интерференции является выполнение системы заданий, направленных на последовательное преодоление грамматических трудностей на основе сравнительно-сопоставительного анализа изучаемых языков.[2]

Таким образом, грамматическая интерференция у студентов-иностранцев носит системный характер и препятствует полноценному овладению русской речью. Традиционные методы преодоления интерференции (повторные упражнения, объяснение правил, работа с текстами) оказываются недостаточными, так как требуют длительной репетиции и не всегда соответствуют познавательным особенностям современных студентов.

2. Роль цифровых технологий в обучении РКИ

Цифровые образовательные технологии -это инновационный способ организации учебного процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. Целью применения цифровых технологий является повышение качества, эффективности учебного процесса, а также успешной социализации учеников. Цифровые технологии охватывают электронные устройства, программные системы и ресурсы, которые облегчают создание, хранение и управление данными.

Одним из важных компонентов цифровых технологий являются информационные технологии (ИТ), которые предполагают использование компьютеров для обработки информации и данных. Цифровые технологии позволяют сэкономить время и упростить процесс оценки знаний с помощью цифровых технологий учителя могут быстрее проверять работы учеников и выставлять оценки, что позволяет им сосредоточиться на других аспектах обучения. На обучающих платформах есть тесты с автоматической проверкой ответов.[3]

Современное обучение иностранным языкам невозможно без цифровых технологий, которые делают процесс более наглядным, интерактивным и индивидуализированным. Они помогают преодолевать интерференцию за счёт визуализации сложных грамматических явлений (схемы, таблицы, анимации), мгновенной обратной связи (онлайн-тренажеры и приложения сразу фиксируют ошибки и дают пояснения), а также игровых форм обучения (Kahoot, Quizlet, Duolingo). Всё это повышает мотивацию студентов, снижает психологический барьер и позволяет работать в собственном темпе, уделяя внимание наиболее трудным темам, например, категории рода или употреблению предлогов.[4]

Кроме того, цифровые сервисы открывают возможности для создания разнообразных интерактивных заданий. Так, в Joyteka преподаватель может организовать веб-квест или интерактивное видео, где студенты, отвечая на вопросы, постепенно продвигаются по сюжету. Подобные форматы объединяют традиционные методы и инновационные подходы, делая обучение более гибким и результативным.

Разнообразные интерактивные задания и игры по РКИ можно разработать на основе 21 шаблона сервиса LearningApps. org. Например, шаблон Пазл «Угадай-ка» позволяет создать интерактивное упражнение «Род притяжательных местоимений». [5]

Эффективность использования цифровых технологий особенно заметна при работе с ключевыми грамматическими трудностями, характерными для студентов-узбеков. Так, при освоении категории рода результативными оказываются интерактивные карточки Quizlet, викторины Kahoot и визуальные схемы в Canva или Miro, позволяющие закрепить согласование слов.

Для изучения падежной системы применяются онлайн-тренажёры LearnRussian, Gramota.ru, задания в Google Forms и интерактивные таблицы в Padlet, обеспечивающие систематизацию знаний. Формирование навыков согласования успешно реализуется через мобильные приложения Duolingo, Busuu, тесты в Moodle, где студентам предлагается корректировать ошибки в речи и тексте. [6] Освоение системы предлогов и управления становится более доступным при использовании mind-maps, интерактивных диалогов в Quizizz, моделирующих реальные коммуникативные ситуации. Проведенное исследование призвано помочь специалистам системы образования легче адаптироваться к новым формам работы при переходе на цифровое образование. [7]

Заключение

Грамматическая интерференция является одной из главных трудностей для узбекских студентов при изучении русского языка: различия в категории рода, падежах, согласовании и предлогах приводят к систематическим ошибкам. Традиционные методы обучения не всегда дают быстрый результат, тогда как цифровые технологии (тренажёры, приложения, игровые платформы) делают усвоение материала более наглядным и эффективным. Их сочетание с традиционными подходами повышает мотивацию и результативность, а создание специализированных электронных ресурсов для узбекской аудитории позволит целенаправленно преодолевать грамматические трудности и улучшать владение русской речью. Цифровые технологии не заменяют традиционное обучение, а усиливают его.

Список использованных источников

1. Глазунов М. В. Изучение категории рода на занятиях по русскому языку как иностранному //Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – №. 7-3 (109). – С. 27-32.

2. Игнатова М. Н. Методика преодоления грамматической интерференции на основе применения рационального подхода в условиях соизучения нескольких языков //Преподаватель XXI век. – 2015. – Т. 1. – №. 2. – С. 210-215.

3. Худайбердиева Ф. РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РКИ //Iqtidor & Intellekt. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 48-49.

4. Пулатова Д., Юсуфбеков Ш. РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО РКИ //Международная конференция академических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 7. – С. 209-214.

5. Загуменникова Н. В. Цифровые технологии как способ оптимизации обучения русскому языку как иностранному //Преподаватель XXI век. – 2023. – №. 1-1. – С. 165-178.

6. Мордовина Т. В. ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗА //ББК 81.2 Ц37 Рецензенты: Профессор, доктор культурологии, профессор кафедры зарубежной филологии и прикладной лингвистики. – С. 145.

7. Симкина В. С. Работа с онлайн-инструментами на занятиях по современной литературе в высшей школе //Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. – 2021. – №. 2 (42). – С. 117-128.